

VARIABLES EXPLICATIVAS ESTUDIO

TIPO	VARIABLE	TIPO	VARIABLE
Base de datos de ESTUDIANTES		Base de datos de Escuelas ESCUELA	
Contextual	Género (GENDER) - <i>Indicador</i>	Contextual	Localización escolar (SCHLOCATION) - <i>Indicador</i>
Contextual	Edad (AGE) - <i>Indicador</i>	Contextual	Titularidad escolar (SCHLTYPE) - <i>Indicador</i>
Contextual	Estatus migratorio (IMMIG) - <i>Indicador</i>	Contextual	Tamaño escolar (SCHSIZE) - <i>Indicador</i>
Contextual	Asistencia Ed. Infantil (DURECEC) - <i>Indicador</i>	Contextual	Titulación profesorado (PROATCE) - <i>Indicador</i>
Contextual	Nivel socioeconómico (ESCS) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Profesorado con doctorado (PROPAT8) - <i>Indicador</i>
Contextual	TIC disponibles escuela (ICTSCH) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Ratio estudiante-profesor (STRATIO) - <i>Indicador</i>
Contextual	TIC disponibles hogar (ICTHOME) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Profesorado de apoyo (PROPSUPP) - <i>Indicador</i>
Contextual	Calidad de acceso a TIC (ICTQUAL) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Personal administrativo (PROADMIN) - <i>Indicador</i>
Contextual	Masa corporal (STUBMI) - <i>Indicador</i>	Contextual	Personal de gestión (PROMGMT) - <i>Indicador</i>
Contextual	Problemas COVID-19 (PROBSELF) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Otro personal no docente (PROOSTAF) - <i>Indicador</i>
No cognitivo	Uso TIC escuela (ICTAVSCH) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Ratio ordenadores-estudiante (RATCMP1) - <i>Indicador</i>
No cognitivo	Uso TIC hogar (ICTAVHOM) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Ratio conectividad-estudiante (RATCMP2) - <i>Indicador</i>
No cognitivo	Actividades COVID-19 (SCHSUST) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Disponibilidad tabletas digitales (RATTAB) - <i>Indicador</i>
No cognitivo	Recursos COVID-19 (LEARRES) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Disponibilidad personal docente (STAFFSHORT) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Uso TIC lecciones (ICTSUBJ) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Disponibilidad recursos educativos (EDUSHORT) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Uso TIC actividades (ICTENQ) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Problemas adaptación docencia remota (PROBSCRI) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Uso TIC homework (ICTOUT) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Preparación inicial docencia remota (SCPREBP) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Uso TIC ocio semana (ICTWKDY) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Preparación actual docencia remota (SCPREPAP) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Malestar cyberbullying (ICTDISTR) - <i>Factor compuesto</i>	Contextual	Preparación aprendizaje digital (DIGPREP) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Perder clases (SKIPPING) - <i>Indicador</i>	Escolar	Selección de estudiantes (SCHSEL) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Retraso clases (TARDYSD) - <i>Indicador</i>	Escolar	Autonomía escolar (SCHAUTO) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Ejercicio (EXERPRAC) - <i>Indicador</i>	Escolar	Participación profesorado (TCHPART) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Deberes (STUDYHMW) - <i>Indicador</i>	Escolar	Autonomía currículum (SRESPCUR) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Trabajo (WORKPAY) - <i>Indicador</i>	Escolar	Autonomía recursos (SRESPRES) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Labores hogar (WORKHOME) - <i>Indicador</i>	Escolar	Liderazgo educativo (EDULEAD) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Expectativa académica (EXPECEDU) - <i>Indicador</i>	Escolar	Liderazgo instruccional (INSTLEAD) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Expectativa laboral (BSMJ) - <i>Indicador</i>	Escolar	Apoyo participación familiar (ENCOURPG) - <i>Factor compuesto</i>

TIPO	VARIABLE	TIPO	VARIABLE
No cognitivo	Prospectiva laboral (SISCO) - <i>Indicador</i>	Escolar	Impacto evaluaciones docentes (TEAFDBK) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Relación con docentes (RELATST) - <i>Factor compuesto</i>	Escolar	Diversidad y multiculturalidad (DMCVIEWS) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Sentido de pertenencia (BELONG) - <i>Factor compuesto</i>	Escolar	Factores estudiantes clima escolar (STUBEHA) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Bullying recibido (BULLIED) - <i>Factor compuesto</i>	Escolar	Factores docentes clima escolar (TEACHBEHA) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Perseverancia (PERSEVAGR) - <i>Factor compuesto</i>	Escolar	Evaluación con test estandarizados (STDTEST) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Curiosidad (CURIOAGR) - <i>Factor compuesto</i>	Escolar	Evaluación sin test estandarizados (TDTEST) - <i>Factor compuesto</i>
No cognitivo	Cooperación (COOPAGR) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Empatía (EMPATAGR) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Asertividad (ASSERAGR) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Resistencia al estrés (STRESAGR) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Control emocional (EMOCOAGR) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Apoyo académico familiar (FAMSUP) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Apoyo familiar aprendizaje autónomo (FAMSUPSL) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Autoeficacia aprendizaje autónomo (SDLEFF) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Feedback mediante TIC (ICTFEED) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Uso TIC ocio fin de semana (ICTWKEND) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Regulación TIC escuela (ICTREG) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Manejo información online (ICTINFO) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Competencias digitales autopercibidas (ICTEFFIC) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Imagen corporal (BODYIMA) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Conexión con familia (SOCONPA) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Satisfacción con la vida (LIFESAT) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Síntomas psicósomáticos (PSYCHSYM) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Red social para hablar de sus problemas (SOCCON) - <i>Factor compuesto</i>		
No cognitivo	Bienestar personal (EXPWB) - <i>Factor compuesto</i>		

CORRELACIONES

Variable	Estudiante	Agregada	Variable	Escuela
GENDER	,079*	,330	SCHLOCATION	-,059*
AGE	-,073*	-,126	SCHLTYPE	,171
IMMIG	,160	,243	SCHSIZE	-,083*
DURECEC	-,047*	-,047*	PROATCE	,051*
ESCS	-,322	-,542	PROPAT8	-,107
ICTSCH	,008*	,113	STRATIO	-,009**
ICTHOME	-,069*	-,222	PROPSUPP	-,122
ICTQUAL	-,038*	-,154	PROADMIN	,014**
STUBMI	,086*	,396	PROMGMT	-,015**
PROBSELF	,074*	-,150	PROOSTAF	,092*
ICTAVSCH	-,034*	,069*	RATCMP1	,081*
ICTAVHOM	-,081*	-,213	RATCMP2	-,049*
SCHSUST	-,103	-,434	RATTAB	-,012**
LEARRES	-,106	-,446	STAFFSHORT	,088*
ICTSUBJ	-,107	-,229	EDUSHORT	,066*
ICTENQ	-,122	-,400	PROBSCRI	,273
ICTOUT	-,146	-,295	SCPREBPB	-,106
ICTWKDY	,112	,234	SCPREPAP	,029*
ICTDISTR	-,001**	-,105	DIGPREP	-,120
SKIPPING	,113	,145	SCHSEL	,161
TARDYSD	,145	,196	SCHAUTO	-,083*
EXERPRAC	,068*	-,199	TCHPART	-,170
STUDYHMW	-,038*	-,144	SRESPCUR	-,060*
WORKPAY	,091*	-,009**	SRESPRES	-,062*
WORKHOME	,103	,154	EDULEAD	,173
EXPECEDU	-,274	-,573	INSTLEAD	,181
BSMJ	-,261	-,622	ENCOURPG	,054*
SISCO	-,027*	,126	TEAFDBK	-,070*
RELATST	-,041*	,065*	DMCVIEWS	,184
BELONG	-,053*	,053*	STUBEHA	,368
BULLIED	,109	-,039*	TEACHBEHA	,030*
PERSEVAGR	-,116	-,068*	STDTEST	-,072*
CURIOAGR	-,072*	-,010**	TDTEST	,091*
COOPAGR	-,014*	,009**		
EMPATAGR	-,085*	-,012**		
ASSERAGR	-,078*	-,317		
STRESAGR	,010*	-,075*		
EMOCOAGR	-,027*	-,065*		
FAMSUP	-,112	-,002**		
FAMSUPSL	,035*	,079*		
SDLEFF	-,141	-,265		
ICTFEED	-,025*	-,255		
ICTWKEND	,079*	,092		
ICTREG	-,027*	-,128		
ICTINFO	-,098*	,001**		
ICTEFFIC	-,087*	-,072*		
BODYIMA	,003*	-,044*		
SOCONPA	-,116	-,175		
LIFESAT	-,053*	-,095*		
PSYCHSYM	-,004*	,010**		
SOCCON	,019*	,059*		
EXPWB	,020*	,040*		

* Correlación de intensidad muy baja

** Correlación no significativa

MODELOS MULTINIVEL

MODELO NULO → ICC=15.21%

	CONTEXTUAL		+ NO COGNITIVO		+ ESCOLAR	
	t	Exp.	t	Exp.	t	Exp.
Intercepto	-9,381		-4,886		-5,121	
IMMIG (nativos)	28,172	2,321	19,447	2,744	20,912	3,104
IMMIG (2ª generación)	14,099	1,644	5,304	1,362	7,089	1,549
ESCS	74,267	1,871	36,391	1,644	36,516	1,695
GENDER (agr.)	-12,198	,325	2,104	1,448	-	-
AGE (agr.)	11,921	3,612	3,248	1,838	2,437	1,630
IMMIG (agr.)	7,823	1,375	-7,455	,573	-8,806	,521
ESCS (agr.)	10,962	1,303	-	-	-	-
ICTSCH (agr.)	-10,244	,709	-13,759	,434	-9,419	,603
ICTHOME (agr.)	-4,659	,826	5,705	1,552	-4,617	,467
ICTQUAL (agr.)	-5,656	,880	-5,928	,766	-2,795	,869
STUBMI (agr.)	-13,598	,892	2,576	1,041	2,161	1,037
SCHLTYPE (privada)	4,563	1,191	5,510	1,494	4,715	1,458
SCHTYPE (concertada)	11,330	1,281	5,342	1,236	2,553	1,118
PROPAT8	11,883	11,011	6,143	7,793	7,343	13,340
PROPSUPP	4,132	1,266	3,572	1,439	-	-
PROBSCRI	-12,035	,869	7,937	1,180	5,562	1,133
SCPREPBP	-5,243	,959	-	-	-	-
DIGPREP	12,207	1,144	4,733	1,088	5,294	1,107
SKIPPING (nunca)			12,474	1,424	10,647	1,362
TARDYSD (nunca)			7,930	1,371	3,093	1,141
TARDYSD (ocasional)			4,834	1,233	,554	1,026
WORKHOME			-19,784	,923	-18,051	,927
EXPECEDU			28,030	1,216	27,295	1,220
BSMJ			25,117	1,019	22,131	1,017
BULLIED			-10,925	,855	-12,872	,823
PERSEVAGR			3,983	1,064	2,938	1,047
FAMSUP			9,460	1,152	5,090	1,085
SDLEFF			8,845	1,157	4,221	1,076
SOCONPA			4,079	1,056	4,455	1,065
SKIPPING (agr.)			-2,260	,790	-	-
STUDYHMW (agr.)			-19,269	,689	-13,229	,759
WORKHOME (agr.)			4,826	1,097	-	-
EXPECEDU (agr.)			14,113	1,628	10,231	1,462
BSMJ (agr.)			4,551	1,014	4,720	1,015
ASSERAGR (agr.)			7,745	1,850	4,150	1,438
SDLEFF (agr.)			3,321	1,232	5,292	1,450
ICTFEED (agr.)			10,570	1,823	5,905	1,587
SOCONPA (agr.)			-2,927	,841	-	-
SCHSUST					9,769	1,202
ICTSUBJ					2,063	1,044
ICTENQ					9,263	1,237
ICTOUT					5,134	1,120
ICTWKDY					-14,530	,754
SCHSUST (agr.)					-3,884	,770
LEARRES (agr.)					-2,831	,847
ICTAVHOM (agr.)					4,184	2,172
ICTSUBJ (agr.)					-1,975	,908
ICTENQ (agr.)					4,120	1,477
ICTOUT (agr.)					-7,903	,508
ICTDISTR (agr.)					11,538	1,237
SCHSEL (nunca)					2,570	1,207
SCHSEL (ocasional)					-1,013	,921
TCHPART					6,193	1,167
INSTLEAD					-4,072	,946
STUBEHA					-6,883	,869